

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ У УЧАЩИХСЯ

Абдувахובה Дилдора Эркиновна

доцент, Джизакский политехнический институт

***Аннотация:** Статья посвящена анализу современных тенденций развития образования. Значительный рост доли взрослого населения, участвующего в различных формах обучения в рамках формальной системы образования и за ее пределами, подтверждает востребованность усилий по развитию образования взрослых со стороны государств, международных и национальных организаций, неправительственных структур.*

***Ключевые слова:** глобализация, образование, формальное образование, неформальное обучение.*

В эпоху растущей глобализации перед миром возникают не только новые возможности, но и новые вызовы. Наряду со структурными социально-экономическими сдвигами, политическими переменами формируется экономика знаний с ее новой рабочей средой, иными формами организации общества и каналами коммуникации, что делает еще более насущными потребности в обновлении и адаптации коллективных и индивидуальных навыков и умений.

Образование представляет собой важнейшую меру, которая необходима в ответ на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Образование является ключевым компонентом целостной и всеобъемлющей системы обучения и образования на протяжении всей жизни.

В соответствии со сложившейся в международном образовательном сообществе практикой принято выделять три вида образовательной

деятельности, которые относятся и к образованию взрослых: формальное образование, завершающееся выдачей общепризнанного диплома или аттестата; неформальное образование, обычно не сопровождающееся выдачей документа, происходящее в образовательных учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, а также во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером. При рассмотрении понятий, используемых в разных странах, можно сделать вывод, что единой и общепринятой трактовки данного термина не существует, есть лишь общие подходы, которые отражены в различных международных документах.

Особо важное место в жизни подростка занимают внешкольные учебные интересы, связанные с возможностью приобретать знания самостоятельно. Нередко здесь, как и в других внешкольных интересах, можно увидеть значительно более высокий уровень активности, чем на уроках или в приготовлении обязательных домашних заданий.

Конечно, желательно, чтобы у подростка в конце концов складывались избирательные интересы, которые могли бы, в частности, лечь в основу профессиональной ориентации. С другой стороны, важно поощрять известной степени и широту интересов школьника, которая необходима для пробы сил в разных ситуациях.

Можно было бы считать большой нашей удачей, если бы нам удалось связать внешкольные учебные интересы сына, дочери с их работой в школе, если бы удалось показать им, как могут взаимообогащать друг друга широкие познавательные и стержневые интересы. Те способы самостоятельного приобретения знаний, которые подросток усваивает вне школы, могут и должны быть применены и на занятиях в школе, при подготовке домашних заданий [5]. Вместе с тем хорошо бы поддерживать у ребят ощущение, что учебная работа в школе – это основа и главный резерв самообразования, что

именно здесь можно вооружиться навыками самостоятельного получения знаний.

Мало сказать, что подростки не всегда обнаруживают подлинные мотивы своего учения, порой они склонны даже бравировать безразличием к школьным делам, маскируя этим свои весьма сложные переживания. Эти обстоятельства нередко затемняют подлинную картину мотивов учения у подростков.

Будем помнить, что сейчас протекают сложные процессы становления отношений подростка с окружающими, а это существенно сказывается и на его отношении к окружающим акцент перемещается со взрослых на сверстников; именно их оценка приобретает решающее для подростка значение. Заинтересованность в мнении товарищей, в их одобрении можно отметить у детей уже к концу младшего школьного возраста; мнение учителя перестает быть единственной ценностью [2]. Для подростка же порицание учителя, а осуждение сверстников. Учебный процесс будет более успешным только в том случае, если большинство учащихся будут заинтересованы и развиваются в учебе. В этом случае интерес к учебе – желание многому научиться – становится одним из ведущих мотивов ученика. Качество преподавания в школе зависело от уровня знаний учителя [3]. Не случайно проблема интереса к обучению давно привлекает внимание педагогов. Данная проблема изучалась в следующих научных работах Так вот, показное безразличие подростка к отметкам бывает вызвано нежеланием выглядеть «маленьким» в глазах одноклассников. Бывает, подросток из тех же соображений скрывает от товарищей то, что он тщательно готовится к урокам.

Конечно, считаться с этим возрастными особенностями подростков приходится. Вместе с тем важно не допустить, чтобы противопоставленность взрослому влиянию закрепились и превратилась в негативизм, в «нигилизм

полу знания», сохраняющийся порой вплоть до юношеского и даже зрелого возраста.

Отношения со сверстниками могут стать и мощным побуждением к учению. Дело в том, что у подростков познавательные интересы тесно связаны с межличностными, дружескими отношениями. От класса к классу растет осведомленность ребят об интересах друг друга. Совпадение интересов у тех, кто дружит, - следствие взаимного влияния [5]. Новые познавательные интересы нередко возникают сначала именно из желания общаться. Ученики – эрудиты, хорошо осведомленные в той или иной области знания, нередко становятся лидерами в неформальных группах внутри класса.

Много нового и в отношениях учеников подростков с учителями. Главное обстоятельство тут – появление нескольких учителей, ведущих разные предметы. И у каждого из них обычно свои требования. Хорошо, если эти требования лишь дополняют одно другое; хуже, если они в какой-то мере противоречивы или даже носят взаимоисключающий характер [7]. Так, один учитель склонен высоко оценивать самостоятельные суждения ребят, полагается на их ответственность в выполнении практических заданий; другой же уделяет много времени разного рода тренировочным упражнениям, контролирует работу учеников во всех деталях, не особенно поощряет атмосферу дискуссии на уроке, столкновение точек зрения и т.п.

Подросток очень дорожит общением со взрослыми. Внимательный наблюдатель отметит некую двойственность поведения подростка в этом общении: внутренне признавая авторитет взрослых и учитывая их мнение, подросток внешне сопротивляется им, отстаивает свою независимость. Поскольку знание рассматривается как продукт размышления, то понятие можно определить как общее знание, представляющее важные свойства (аспекты) класса объектов и событий во всем существовании, важные связи и отношения между ними. При всей внешней независимости подросток жаждет

общения, очень любит, когда его самого оценивают в этой работе по взрослым меркам. Для подростка чрезвычайно важно, чтобы это была настоящая работа, а не формальное мероприятие, проведенное для «галочки».

Желанием познать другого человека объясняется, и возникающая в отрочестве тенденция оценивать учителей – как те объясняют новое, какова их манера общения, как они ставят отметки. А раз учителей теперь несколько, можно их сравнивать; в ходе этого сравнения складываются средства и критерии оценки другого человека вообще.

Наибольшее уважение у ребят вызывает высокий профессионализм учителя – если тот хорошо знает предмет, требователен к себе, то подросток готов принять такую же требовательность учителя и к ним. От класса к классу все большее значение приобретают и нравственный авторитет учителя, его человеческие, гражданские качества.

От младшего к старшему подростковому возрасту возрастают потребность и умение школьника оценивать себя не только через требования окружающих, но и с точки зрения собственных требований к себе. Соответствие между уровнем притязаний и самооценкой становится условием эмоционального благополучия подростка [5]. Возраст отрочества благоприятен для осознания школьником качеств своей учебной работы, сопоставления их с разнообразными качествами товарищей. Характерно появление так называемых перспективных линий. Подросток хочет знать, для чего надо выполнять то или иное надо, чтобы за школьными буднями открывались горизонты предстоящей деятельности; они хотели бы увидеть себя в будущем и приготовить себя к этому будущему. Формирование понятий у учащихся — сложный и длительный процесс, в котором учащиеся постепенно приближаются к полному усвоению содержания понятий [6]. В этом процессе, как и в научном познании, происходит развитие понятий - их обогащение, установление новых связей этого понятия с другими.

[Абдувахобова Д.Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212, Абдувахобова Д.Э. Таълим жараенида маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этиши йуллари, шакл, метод ва воситалари. Образование и инновационные исследования. Межд. Науч. журнал 2021, Хазраткулова А. В. Самовоспитание важный фактор в процессе образования. Экономика и социум, Хазраткулова А. В. Функции русского языка в современном обществе. Экономика и социум.2023, Хазраткулова А. В. Основные тенденции развития образования Взрослых. Экономика и социум.2023]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение следует отметить, что несмотря на бурный рост самосознания, оно продолжает оставаться ограниченным, касается главным образом отдельных качеств личности. Без помощи взрослого подростку трудно оценить себя в целом, в соотношении разных сторон своего развития. Оттого – то ощущение взрослости опережает у подростка наступление подлинной зрелости. Отдельные стороны развития принимаются за зрелость всей личности. Так, раннее физическое созревание и интенсивное умственное развитие создают иллюзию и социальной, духовной зрелости.

Разрушать ощущение взрослости нельзя и не следует. Напротив, надо подкреплять его, поддержав и направив развитие реальных качеств взрослости, опираясь на все преимущества, все достоинства подросткового возраста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. — 1995. — № 1.
2. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
3. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.

4. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702
5. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914
6. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
7. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
8. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
9. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023.
- 10.Калдыкозова С.Е. Стремление к взрослым формам учения в подростковом возрасте. Gospodarka I Innowacje. Т-44, 2024,122-128
- 11.С.Е Калдыкозова [КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ](#). Results of National Scientific Research, 2025
12. Абдувахобова Дилдора Эркиновна. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412912>